

IMPRESIÓN 3D SOSTENIBLE PARA LA REMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS

Alejandro Gil-Aparicio¹, Enrique Javier Carrasco-Correa¹, José Manuel Herrero-Martínez¹

¹ CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Universitat de Valencia, Burjassot, Valencia, Spain

E-mail: Alejandro.Gil-Aparicio@uv.es

Palabras clave: Impresión 3D; Sostenibilidad; Contaminación; Remedación; Redes Metal-Orgánicas.

La impresión 3D, una tecnología en constante evolución, ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para abordar el creciente problema de la contaminación del agua en todo el mundo. Presenta un enfoque revolucionario mediante la combinación con materiales sostenibles para la eliminación de contaminantes en aguas, con el objetivo de hacer que esta importante tecnología sea accesible para todos [1].

La contaminación del agua, causada principalmente por productos químicos industriales y agentes contaminantes, plantea graves amenazas para la salud humana y el medio ambiente [2]. La tecnología de impresión 3D se presenta como una herramienta poderosa para la remedación de aguas contaminadas, al permitir la fabricación de estructuras tridimensionales personalizadas que actúan como filtros y absorbentes de contaminantes [1].

Este enfoque innovador se basa en una cuidadosa selección de materiales sostenibles, como bioplásticos y nanomateriales, que no solo son efectivos en la eliminación de contaminantes, sino que también reducen la huella ecológica de la tecnología. La impresión 3D con estos materiales permite la creación de estructuras porosas altamente eficientes para la adsorción de contaminantes químicos y biológicos, desde metales pesados hasta microorganismos patógenos.

Además, la versatilidad de la impresión 3D facilita la adaptación de los sistemas de remedación a las condiciones específicas de cada sitio, pudiendo combinarse a su vez con redes Metal-Orgánicas (MOFs). Estos son materiales muy porosos que combinan átomos metálicos y moléculas orgánicas para crear estructuras con muchos espacios vacíos, que se puede utilizar para almacenar y transportar diferentes sustancias de manera eficiente. Esto se asemeja a un "lego químico" en el que los átomos metálicos son como los bloques de Lego y las moléculas orgánicas son como los conectores que unen los bloques, lo que resulta en un enfoque altamente personalizado y eficiente [3]. Este avance tecnológico promete revolucionar la manera en que abordamos la limpieza y conservación de fuentes de agua, mejorando la calidad de vida de las comunidades afectadas por la contaminación.

En resumen, la impresión 3D con materiales sostenibles emerge como una solución prometedora y sostenible para la remedación de aguas contaminadas, ofreciendo una forma accesible y personalizada de abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo: la preservación de nuestros recursos hídricos y la protección de la salud humana y el medio ambiente.

Agradecimientos

Alejandro Gil-Aparicio agradece a la Universidad de Valencia la beca para estudiantes de doctorado (Ref. CPI-22-697, MFA/2022/034). Este trabajo ha sido apoyado por el proyecto PID2021-125459OB-I00 financiado por la Agencia Estatal de Investigación de España (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) y por “ERDF A way of making Europe” de la Unión Europea. Este proyecto también fue apoyado por CIAICO/2022/183, CIGE/2021/117 y INNEST/2022/299 concedido por la Generalitat Valenciana. Además, este estudio forma parte del programa Advance Materials y fue apoyado por MCIN con financiación de European Union Next Generation EU (PRTR-C17.11) y por la Generalitat Valenciana.

Referencias

- [1] E. R. Kearns, R. Gillespie, D. M. D'Alessandro. 3D Printing of Metal-Organic Framework Composite Materials for Clean Energy and Environmental Applications. *J. Mater. Chem. A* (2021), 9 (48), 27252–27270.
- [2] O. M. L. Alharbi, A. A. Basheer, R. A. Khattab, I. Ali. Health and Environmental Effects of Persistent Organic Pollutants. *J. Mol. Liq.* (2018), 263, 442–453.
- [3] R. M. Rego, G. Kuriya, M. D. Kurkuri, M. Kigga. MOF Based Engineered Materials in Water Remediation: Recent Trends. *J. Hazard. Mater.* (2021), 403, 123605.